

Bifidobello e gli altri microbi dell'intestino

AUTORI

Rachele Rosso, Alessandro Maglione, Matteo Bronzini, Simona Rolla, Marinella Clerico
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche

GRAFICA

Greta Rosso

alessandro.maglione@unito.it

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di prima media dell'Istituto Sacro Cuore International School di Casale Monferrato e dalla Scuola Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli di Torino.

Ciao,

mi chiamo **Bifidobello**, sono un piccolo organismo, ma proprio così piccolo che non riesci ad osservarmi ad occhio nudo. La mia casa è il tuo intestino, un lungo tubo presente nella tua pancia in cui passa il cibo e vengono filtrate le sostanze nutritive durante la digestione. Per capirci, ciò che non viene filtrato nell'intestino è lo scarto che produci ogni giorno quando ti siedi in bagno, cioè la cacca. Nell'intestino non sono da solo, ma convivo con altri mille miliardi di batteri; pensa che nel tuo intestino siamo 100 volte di più di quanta gente c'è sulla terra! Un numero grandissimo! Alcuni di noi sono buoni, altri invece cattivi, e tutti insieme formiamo il **microbiota intestinale**.

Noi amici batteri buoni siamo riconoscenti verso la casa che ci ospita e, per ricambiare questa accoglienza, diamo una mano all'intestino a rimanere sano: aiutiamo nella digestione dei cibi, produciamo delle vitamine che danno forza all'organismo, controlliamo che i batteri cattivi non diventino troppi e danneggino la nostra casa, ed infine alleniamo correttamente il sistema immunitario. Ti ricordo che il sistema immunitario è il tuo sistema di difesa contro i batteri cattivi, i virus e gli altri organismi pericolosi per la salute. Insomma, noi batteri buoni siamo preziosi per il benessere di tutto l'organismo. Quando noi siamo in equilibrio e viviamo in armonia con i batteri cattivi si dice che siamo in una condizione di **eubiosi** (parola di origine greca → "eu": buono + "bios": vita; quindi buono per la vita).

Immagine 1: *Bifidobello e i batteri buoni che vivono in equilibrio nell'intestino contribuendo all'eubiosi*

La condizione di eubiosi può essere mantenuta con lo stile di vita quotidiano, per esempio uno dei fattori che più incide sulla tua salute è ciò che mangi. Ora mi chiederai: “E cosa c’entra ciò che mangio?”. Beh, ciò che tu mangi è ciò che mangio anch’io. Se ti nutri con una dieta sana, ricca in verdura e frutta, mi rendi forte e fai crescere me e i miei amici buoni, mentre se mangi spesso cibi non sani ricchi in grassi, zuccheri e proteine, tipo quando vai al fast food, purtroppo mi fai soffrire ed indebolire e favorisci la crescita dei batteri cattivi. Anche se ti muovi poco e stai tanto seduto, ad esempio a guardare la TV o a giocare ai videogiochi, non mi fai stare bene. Se io e i miei amici buoni siamo deboli e perdiamo energia, non riusciamo più a lavorare bene, e viene favorita la crescita dei batteri cattivi: questa condizione si chiama **disbiosi** (parola come prima derivante dal greco in cui il prefisso “dis” viene usato per indicare un'alterazione o un difettoso funzionamento). Un cattivo che conosco molto bene purtroppo è **Escherichia Bullo**. Lui non è riconoscente nei confronti dell'intestino che ci ospita, ma è lì solo per fare danni e distruggerlo.

Immagine 2: *Escherichia Bullo e i suoi amici, i batteri cattivi*

Le nostre battaglie sono frequenti e quando noi batteri buoni siamo tanti riusciamo sempre a sconfiggere lui e i suoi amici cattivi. Tuttavia è capitato che una volta stessi per perdere una sfida: Escherichia Bullo infatti era fortissimo perché era riuscito a sopravvivere ad una terapia antibiotica. Gli antibiotici sono dei farmaci che ogni tanto

tu prendi quando dei batteri che provengono dall'esterno del tuo corpo ti fanno ammalare, e sono così forti che uccidono anche i batteri dell'intestino; e può capitare che i batteri cattivissimi come Escherichia Bullo riescano a sopravvivere meglio rispetto ai batteri buoni. Nella sfida di cui ti parlavo prima, io avevo perso troppe energie a causa degli antibiotici, mentre Escherichia Bullo era ancora fortissimo e ti ha fatto fare una cacca bruttissima e molle. Bleah! Per fortuna, è arrivato **Bulardino**, uno dei famosissimi fermenti lattici, o **probiotici** (anche questa parola derivante dal greco in cui "pro" significa "a favore", quindi a favore della vita!), che il dottore di solito ti fa prendere insieme agli antibiotici. Insieme a lui, con fatica, siamo riusciti a ristabilire l'eubiosi.

Immagine 3: *Bulardino che arriva in aiuto dei batteri buoni*

In questo caso la disbiosi si è ridotta in poco tempo, ma oggi purtroppo si sa che questa condizione è presente in molte altre malattie non solo intestinali.

Studiare il microbiota intestinale capendo che batteri ci siano e che cosa stiano facendo è utile per capire meglio le cause di alcune malattie e trovare nuove cure. I ricercatori ci studiano attraverso un'analisi delle feci (la cacca) per capire quali batteri vivono nell'intestino, e poi valutano come l'alimentazione e i farmaci assunti possano influire sulla composizione del microbiota e sullo stato di salute dell'organismo. È infatti risaputo che una diversa composizione del microbiota intestinale è associata a una diversa funzionalità del sistema immunitario il quale è responsabile dello stato di salute dell'organismo. Lo so, studiarci è molto difficile perché siamo davvero

tantissimi, ma sono sicuro che con la tenacia dei ricercatori e le tecniche scientifiche che ci sono oggi, si riuscirà presto a capire come mantenere al meglio l'equilibrio di tutti noi batteri nell'intestino e garantire così una buona salute di tutto l'organismo!